

ARTIGO 3. OS BENEFÍCIOS LEGAIS DO PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO ATRAVÉS DA HOLDING FAMILIAR

The Legal Benefits of Estate and Succession Planning Through the Family Holding Company

Resumo

Buscar-se-á neste trabalho demonstrar aspectos jurídicos das holdings familiares sob a perspectiva da legislação brasileira como forma de planejamento sucessório, bem como a consequente redução de tributos para o empresário que a constitua de modo adequado à sua conjuntura, conceituar-se-á a holding familiar e apresentá-la como forma de antecipação legítima da herança; demonstrar-se-á que o planejamento sucessório quando realizado acertadamente pode ser uma maneira de preservar bens caso venha ocorrer ajuizamento de ação sobre a herança familiar; apresentar-se-á a holding familiar como possibilidade de antecipação legítima; demonstrar-se-á a possibilidade de redução em tributos e, conseqüentemente, melhora na gestão do patrimônio; analisar-se-á os benefícios em contraposição aos riscos e deveres adquiridos ao constituir uma holding familiar. Para tanto, adotar-se-á o método hipotético dedutivo baseado na pesquisa em artigos, leis, livros doutrinários. Identificou-se que é possível reduzir a carga

Abstract

This study aims to demonstrate the legal aspects of family holdings under Brazilian legislation as a tool for succession planning, as well as the resulting tax reduction for entrepreneurs who establish them appropriately within their circumstances. The concept of a family holding will be defined and presented as a legitimate form of inheritance anticipation. It will be shown that proper succession planning can preserve assets in the event of legal disputes regarding family inheritance. The family holding will be introduced as a possibility for legitimate anticipation of inheritance, demonstrating its potential to reduce taxes and consequently improve asset management. The benefits will be analyzed in contrast to the risks and obligations associated with establishing a family holding. To this end, the hypothetical-deductive method will be adopted, based on research in articles, laws, and doctrinal books. It was identified that the establishment of a

¹ Estudante do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: joaovtavares207@gmail.com. ORCID:

² Estudante do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: kau_maisa@hotmail.com. ORCID:

³ Estudante do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: laraleoni.ll@gmail.com. ORCID:

⁴ Pós-graduado pela Faculdade da Região Serrana, em Gestão de Segurança Pública, instrumentos de pesquisa, doutrinas para efetivação de Sistemas de Segurança Pública. Graduado pela PMESP Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública pela Escola Superior de Soldados Cel. PM Eduardo Assumpção, linha de pesquisa instrumentos, doutrinas e exercícios plenos do mister policial militar, compromissado com a defesa da vida e proteção da dignidade da pessoa humana. Estudante do curso de Direito no centro universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: saulopsilva2@gmail.com. ORCID:

⁵ Doutora pelo programa de Direitos da Personalidade do Centro Universitário de Maringá- UNICESUMAR, tendo como linha de pesquisa os instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade. Mestre em direitos da personalidade pelo Centro Universitário de Maringá-UNICESUMAR. Docente de Direito Civil das faculdades Unifatecie e UNINGÁ. Advogada em Maringá. E-mail: claudiaclopes@outlook.com. ORCID:

tributária de maneira significativa com a constituição de holding familiar, desde que observada as particularidades do caso concreto.

family holding can significantly reduce the tax burden, provided the specific characteristics of each case are carefully considered.

Palavras-Chave: Benefícios da Holding, Holding Familiar, Planejamento Sucessório.

Keywords: Holding Benefits, Family Holding, Succession Planning.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DA HOLDING FAMILIAR E O EMPRESÁRIO BRASILEIRO. 3. DA HOLDING FAMILIAR E O DIREITO DE FAMÍLIA. 4. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor da lei de n.º 6.404 de 1976, denominada de Leis das Sociedades por Ações, surgiu a terminologia holding, advinda da expressão inglesa “*To hold*”, que conforme tradução do dicionário da Universidade Cambridge (Reino Unido), significa segurar, controlar, manter, cumprir mencionando que tal termo não está expressamente previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas consoante à doutrina majoritária origina-se do parágrafo 3º do art. 2ª da referida lei¹. (TARTUCE, Flávio, 2023)

Nesse sentido, no caso das sociedades constituídas em forma holding, pode-se inferir-las como um modelo societário em que a parte criada será detentora de quotas ou ações do capital social de outra(s). Dessa maneira, possibilitar-se-á o controle de suas operações conforme os interesses de seus detentores, que podem ser não só empresários em busca de melhores estratégias para os seus negócios e por conseguinte otimizar os lucros com redução de tributos, mas também pessoas físicas abastadas de patrimônio e com os mesmos objetivos.

Por outro lado, é importante salientar que mesmo na opção de constituição de holding como forma de planejamento sucessório, na hipótese de não cumprimento às normas de direito de família, principalmente em relação à herança considerando-se os herdeiros necessários, tal

empecilho poderá ser questionado por meio de ações no poder judiciário.

Nessa seara, em conformidade com legislação, a constituição de holding familiar se torna interessante à medida que irá trabalhar as relações entre os herdeiros utilizando de mecanismos normativos de direito empresarial, os quais são mais benéficos sob a ótica de assegurar o patrimônio. Diante disso, pode-se deduzir que a referida holding é crucial para a boa administração dos bens.

Nessa esteira, caberá a holding ser o centro de todas as transações que ocorrerem nos negócios da família, tendo por consequência, mais eficiência e celeridade nos demais empreendimentos. Com isso, um dos intuitos que se pode almejar, é evitar problemas relacionados à herança, os quais não precisarão serem discutidos se deixarem especificados quem serão os sucessores na empresa. Assim, evitar-se-á conflitos ou litígios judiciais e substituirá declarações testamentárias.

De modo amplo, em conformidade com a doutrina majoritária, a holding pode ser classificada em duas modalidades, sendo elas: pura e mista. No concerne a primeira, o objeto social é apenas de participação no capital de outras, tendo por intento ser a controladora dos negócios. De outra maneira, no que tange à segunda, a mista além de ter participações em outras sociedades, também viabiliza a explorar outras atividades empresariais.

1 Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. § 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que

não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. Acesso em 14/10/2023.

Portanto, de acordo com as modalidades citadas no parágrafo anterior, no que compete ao objeto de estudo desse artigo, a holding familiar oferece benefícios como o de livre escolha para adotar o planejamento sucessório, tributário, societário, dentre outros. Em suma, pode-se qualificá-la como essencial para uma gestão mais eficiente dos bens patrimoniais, bem como das finanças.

2. DA HOLDING FAMILIAR E O EMPRESÁRIO BRASILEIRO

Abriu um negócio com o objetivo de obtenção lucro é um desafio que o empresário empreendedor precisa superar e, mais do que isso, por vezes, as adversidades encontradas ao longo da jornada, ora por falta de planejamento adequado ao cenário econômico, ora por falta de informação técnica oportuna, complicam em maior grau a continuidade das atividades. Isso ocorre não só no Brasil, mas também em qualquer outro país.

Nessa concepção, é fundamental contar com assistência especializada para alcançar o sucesso desejado, seja para orientar corretamente, seja para oferecer a melhor solução à circunstância. Tal porque a legislação pátria é vasta no que se trata de tributos e de obrigações a serem cumpridas sob pena multas em determinadas ocasiões ou

até mesmo a anulabilidade do negócio jurídico praticado.

Nas palavras do eminente jurista Flávio Tartuce, a holding familiar:

Dentre as suas funções, vantagens e utilidades, tem-se apontado uma maior possibilidade de conter os conflitos entre os membros da família, sem afetar a sociedade controlada, que continua produzindo riquezas, mantendo os seus funcionários e, supostamente, pagando os tributos.

Em contrapartida, em sequência o mencionado jurista adverte a respeito dos problemas de invalidade de holding familiares quando constituídas de forma lícita, mas para fins ilícitos.

Todavia, como temos advertido, existem sérios problemas de invalidade que acometem essas constituições negociais, sobretudo no caso do modelo que busca o total esvaziamento patrimonial dos bens dos membros da família e sua destinação para essas pessoas jurídicas. Destacamos que todas as razões de invalidade dizem respeito à violação de normas cogentes ou de ordem pública e que, por isso, são causas de nulidade absoluta, a mais grave das invalidades².

² Como se sabe, a autonomia privada encontra limites nessas normas e preceitos, o que acabou sendo expressamente positivado pela Lei da Liberdade Econômica, nos termos do seu art. 3º, inc. VIII, segundo o qual, entre os direitos de liberdade econômica, há "a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública". Como se vê, a locução

final destacada impõe a observância das normas cogentes, afastando-se a viabilidade jurídica de todo e qualquer negócio jurídico que se qualifique como instrumento de fraude à lei, por ser ato ilícito que gera a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do citado art. 166, inc. VI, do Código Civil. <https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/390517/as-holdings-familiares-e-o-problema-da-invalidade>. Acesso em 14/10/2023.

Sendo assim, impõe-se as empresas a terem um grande diferencial para lidarem com as questões fiscais, como, por exemplo, expõe-se benefícios e vantagens de modelos de planejamento.

A holding familiar tem como objetivo deter bens e participar de outras sociedades também que integram o patrimônio da família.

Assim, este instrumento tem como estratégia vantajosa a própria sucessão, que é o fato de servir de planejamento aos seus membros familiares, organizando o patrimônio, a administração dos bens, a otimização fiscal e o nosso ponto focal, a sucessão hereditária.

A holding patrimonial familiar pode ser constituída com a finalidade de administrar o patrimônio de uma ou mais pessoas físicas da família. Sendo de suma importância a constituição dela quando, principalmente, se tratar de organização para uma sucessão hereditária de sucesso, isto é, uma forma de estar preparado para uma possível eventualidade que possa vir surgir ao longo do tempo, ainda mais para empresários que visam o desejo de crescimento e desenvolvimento para os seus negócios.

Dessa forma, ao invés das pessoas físicas possuírem bens em seus próprios nomes, elas passaram a possuí-los através de uma pessoa jurídica, no caso a holding patrimonial, com isso facilita-se a administração dos bens para a sucessão, garantindo-se a continuidade das empresas em nome dos herdeiros e, também, trará melhores benefícios fiscais e, em consequência, uma certa proteção patrimonial.

É de suma importância também se atentar acerca do regime de casamento adotado, pois cada um possui uma regra determinada sobre participação de cada cônjuge diante da empresa e do patrimônio, como, por exemplo, existem até restrições em relação a um determinado regime de se tornarem sócios na empresa.

Nesse sentido, argumenta-se que um bom planejamento patrimonial possibilita uma administração mais concreta e organizada dos bens, e isso refletirá da mesma forma no processo sucessório, ou seja, poder-se-á torná-lo mais dinâmico e objetivo, uma vez que estarão definidos as normas e os critérios para a realização do procedimento e, como resultado, facilitar-se-á a transmissão de direitos e deveres aos possíveis sucessores, caso haja o afastamento dos gestores atuais do patrimônio.

Vale ressaltar também que com essa estrutura toda organizada e planejada, haverá grande eficiência em relação a carga tributária no meio, ou seja, nada mais é que a realização de um estudo que visará otimizar os impactos que os encargos tributários gerariam sobre todo o trâmite financeiro, patrimonial e econômico sobre a empresa.

Deste modo, a holding familiar poderá promover em determinadas situações a sustentabilidade empresarial por meio de estratégias de estruturação patrimonial, gestão, otimização de custos tributários, organização societária e sucessória, garantindo-se a continuidade no negócio familiar por gerações.

Há diversas falas e propagandas a respeito da holding que atestam que esse

instrumento tem competência para solucionar todos os problemas empresariais, proteção de patrimônio, planejamento de sucessão e dos tributos se tornando algo intocável. Porém, a sociedade empresarial estruturada mediante a holding é como todas as demais, e está sujeita a todas as normas de ordem pública.

Sendo assim, é onde surge a importância desse estudo, que se faz necessário estar atento as normas do direito de família por exemplo que é a base e as demais legislações que se diz respeito a responsabilidade civil que é de suma importância caminhar lado a lado do direito empresarial, que é onde se rege as regras das mais simples até as mais complexas, e vale ressaltar também que sendo ignorado os previstos pode se tornar ato ilícito e conseqüentemente ser anulado.

Portanto, o artigo se faz imprescindível as análises e estudos dos limites que envolvem o planejamento patrimonial e sucessório através da holding familiar, utilizando de noções de direito civil e direito empresarial, com exposições de argumentos literários e doutrinas.

3. DA HOLDING FAMILIAR E O DIREITO DE FAMÍLIA

Em relação ao tema trazido dentro do direito de família, é de suma importância o estudo pelo fato das características da família bem como regimes de casamento, que se refere ao direito de família e o direito das sucessões, exposto no livro V do Código Civil, que também será uma forma de referência e auxílio nas limitações legais na estruturação deste planejamento.

Podemos encontrar diversas definições em várias doutrinas sobre o conceito de holding, e como principal contorno jurídico o artigo 2º Lei 6.404/76 conhecida como Lei das Sociedades Anônimas:

A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Ou seja, a holding vale dizer que é uma sociedade constituída com o objetivo de manter participações em outras empresas, sendo assim, expõe como definição: (MAMEDE GLADSTON, 2017).

A chamada holding familiar não é um tipo específico, mas uma contextualização específica. Pode ser uma holding pura ou mista, de administração, de organização ou patrimonial, isso é indiferente. Sua marca característica é o fato de se encartar no âmbito de determinada família e, assim, servir ao planejamento desenvolvido do patrimônio, administração de bens, otimização fiscal.

É comum, ainda, sua constituição para que se detenham os bens familiares, mormente imóveis, desenvolvendo atividades correlacionadas, como compra, venda e aluguel. (ROSSI ALEXANDRE, 2018).

Referente a holding na atualidade por exemplo, Gladston cita muito isso em suas doutrinas sobre a busca pelos empresários desses mecanismos que é capaz de realizar estratégias de gestão e proteção.

A partir deste dispositivo, e em razão da busca pelos empresários de mecanismos capazes de propiciar estratégias de gestão e

proteção para os seus negócios e patrimônio, a holding vem ganhando grande destaque atualmente, em razão da promessa de proteção legal que esse tipo empresarial pode proporcionar.

Devemos dizer que a holding já é prevista na lei de sociedades anônimas 6.404/76, e em 2019 foi incluído no código civil o art. 49-A sobre a pessoa jurídica não se confundir com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Sendo assim, buscar a proteção patrimonial através da holding é totalmente lícito e previsto na legislação brasileira, a inclusão dessa organização é incentivada por diversos motivos, como por exemplo incentivar o empreendedorismo, benefícios legais, fortalecer grupos empresariais, facilitar negociações entre as empresas, reduzir litígios, entre outros diversos benefícios que ela pode trazer.

Dentre os benefícios da constituição de uma holding familiar, nos dizeres de PARREIRA, 2023, é possível:

Profissionalizar a gestão do patrimônio familiar, planejando de forma adequada a administração dos ativos da família.

Desfrutar de benefícios tributários na tributação de algumas atividades econômicas da família, como compra e venda e locação de imóveis próprios.

Economizar em custos e tributos incidentes sobre a sucessão, evitando a dilapidação do patrimônio familiar e preservando-o para as futuras gerações.

Simplificar a transmissão do patrimônio para a próxima geração, muitas vezes evitando completamente o processo de inventário.

Evitar desgastes emocionais entre os herdeiros durante o processo de inventário.

Conferir maior proteção ao patrimônio familiar, afastando-o dos riscos da atividade empresarial da família.

Elaborar um planejamento sucessório eficiente e definir os papéis que cada um desempenhará na empresa familiar.

Ainda, o mesmo autor faz uma ressalva em relação a uma possível desvantagem:

A holding familiar pode oferecer uma maior proteção patrimonial, afastando os riscos da atividade empresarial e contribuindo para a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. No entanto, é importante ressaltar que não existe uma

forma absoluta de "blindar" o patrimônio, e a constituição de uma holding não elimina todos os riscos. Ela pode ajudar a proteger o patrimônio familiar em maior grau, mas é sempre importante buscar orientação profissional adequada.

Logo, é importante ressaltar que as vantagens e desvantagens de uma holding familiar podem variar dependendo das circunstâncias específicas da família e da empresa envolvidas, devendo ter uma estrutura cuidadosamente planejada e adaptada às necessidades e objetivos da família.

Sendo assim, o planejamento sucessório e patrimonial por meio de uma holding é uma estratégia eficaz para proteger ativos, preservar o controle familiar e garantir uma transição suave dos negócios e do patrimônio para as gerações futuras.

Ao se adotar uma holding, é possível criar uma estrutura sólida que ofereça benefícios como a minimização de obrigações fiscais, a transferência ordenada de ativos e a governança estruturada.

4. CONCLUSÃO

Observou-se durante a pesquisa desse trabalho, que é de tamanha relevância a holding familiar, bem como sendo um grande atrativo dos empresários principalmente dos benefícios e incentivos fiscais que ela oferece, separação de grupos familiares para que seja mais simples em questão da administração da empresa, prevenção de conflitos entre os sucessores, redução de carga tributária.

Tendo em vista, que é de suma importância que uma equipe dedicada e especializada determine e identifique a melhor forma de uma composição de holding familiar, se será benéfica para o empresário, e quando aplicáveis podem espelhar um importante aparato para um fim organizacional de proteção tributária, planejamento fiscal, societário e patrimonial.

Logo, a criação de uma holding familiar pode oferecer uma série de benefícios, desde a diversificação de ativos até a facilitação da sucessão familiar e a obtenção de economias de escala. No entanto, é importante ressaltar que esses benefícios são acompanhados por desafios significativos, como as complexidades jurídicas e fiscais, conflitos familiares potenciais e dificuldades de liquidez. Portanto, a decisão de estabelecer uma holding familiar deve ser cuidadosamente considerada à luz das circunstâncias específicas da família e das empresas envolvidas.

Sendo assim, temos que uma holding familiar pode trazer muitas vantagens para as famílias que buscam resguardar seus recursos e assegurar a continuidade do patrimônio para as próximas gerações.

Por meio dessa estrutura, é possível preservar a riqueza e os bens da família, otimizar a produtividade, diminuir despesas, proteger-se da legislação tributária e planejar a sucessão hereditária de forma adequada. A elaboração de uma empresa familiar requer um processo minucioso para garantir que os ativos estejam seguros e sejam transmitidos às futuras gerações de maneira correta.

Por fim, vale destacar que a criação de uma holding e o planejamento sucessório são processos complexos que devem ser produzidos com cuidado e orientação profissional. As estratégias de planejamento sucessório devem ser personalizadas de acordo com as circunstâncias individuais e dentro das leis que regulamento a holding. A comunicação e a educação da família são essenciais, bem como a revisão periódica do plano para garantir que ele continue atendendo os objetivos propostos.

Em resumo, o planejamento sucessório e patrimonial por meio de uma holding é uma ferramenta valiosa para as famílias e empresas que desejam proteger e administrar seu patrimônio de forma eficiente, garantindo a continuidade e a riqueza ao longo das gerações.

REFERÊNCIAS

- ADVOCACIA, Galvão E Silva.** *Holding Familiar*. Jus.com.br, 2022. Available at: <https://jus.com.br/artigos/96716/holding-familiar-o-que-e-como-funciona-e-como-ela-pode-ajudar-sua-familia>. Accessed on: May 14, 2023.
- BOTREL, Sérgio.** *Mecanismos de Profissionalização e Preservação da Empresa Familiar*. In: COELHO, Fábio; FÉRES, Marcelo. *Empresa Familiar*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- BRASIL.** *Código Civil Brasileiro e Normas Correlatas*. Brasília: Senado Federal, 2002.
- CARVALHO, Mário.** *Planejamento Sucessório no Âmbito da Empresa Familiar*. In: COELHO, Fábio; FÉRES, Marcelo. *Empresa Familiar*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- DA ROCHA, Debora Cristina De Castro.** *Holding familiar e as vantagens do planejamento sucessório em detrimento do inventário: Diversas são as vantagens em se constituir uma Holding Familiar, como a possibilidade de realizar o Planejamento Patrimonial e Sucessório, principalmente quando comparada ao tradicional Inventário*. MIGALHAS, 2021. Available at: <https://www.migalhas.com.br/depeso/345719/holding-familiar-e-as-vantagens-do-planejamento-sucessorio>. Accessed on: May 14, 2023.
- Holding Familiar.** *Visão jurídica do planejamento societário sucessório e tributário*. 2nd ed. São Paulo: Trevisan, 2017.
- HOLDING FAMILIAR: o que é, como funciona e quando vale a pena criar.** Available at: <https://warren.com.br/magazine/holding-familiar/#:~:text=Holding%2ofamiliar%20%C3%A9%20uma%20empresa>. Accessed on: June 10, 2023.
- MAMEDE, Gladston.** *Holding Familiar e suas vantagens*. São Paulo: Atlas, 2011.
- MAMEDE, Gladston.** *Empresas familiares: o papel do advogado na administração, sucessão e prevenção de conflitos entre sócios*. 2nd ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.** *Empresa familiar: como fortalecer o empreendimento e otimizar o processo sucessório*. 3rd ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- PEREIRA, C. M. S.** *Instituições de direito civil*. 20th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
- PEREIRA, Lucas.** *Holding familiar: um guia completo sobre o assunto*. Migalhas, 2023. Available at: <https://www.migalhas.com.br/depeso/389909/holding-familiar-um-guia-completo-sobre-o-assunto>. Accessed on: Oct. 14, 2023.
- PARETONI, Leonardo.** *Desconsideração da Personalidade Jurídica: Aplicação à Empresas Familiares*. In: COELHO, Fábio; FÉRES, Marcelo. *Empresa Familiar*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- RAMOS, André.** *Direito Empresarial*. 7th ed. São Paulo: Método, 2017.

SOUZA, João. *Manual da Holding Familiar*. Vitória, 2017.

TARTUCE, Flávio. *Planejamento sucessório: o que é isso?* São Paulo, 2018.

TARTUCE, Flávio; BUNAZAR, Mauricio. *As “holdings familiares” e o problema da invalidez – parte I: fraude à lei e simulação*. Migalhas, 2023. Available at: <https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/390517/as-holdings-familiares-e-o-problema-da-invalidez>. Accessed on: Oct. 14, 2023.